

XOLID HUSAYNIYNING “SHAMOL ORTIDAN YUGURIB” ASARIDA DO'STLIK VA XIYONAT MOTIVLARI

*Maxamadova Go'zaloy Elyorbek qizi,
Xorijiy filologiya fakulteti,
Xorijiy til va adabiyoti (ingliz tili) yo'nalishi,
4-kurs talabasi
Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti,
Toshkent shahri.*

Annotatsiya. Mazkur maqolada Xolid Husayniyning “Shamol ortidan yugurib” asarida do'stlik va xiyonat motivlari tahlil qilinadi. Asar bosh qahramonlari Amir va Hasan o'rtasidagi munosabatlarda insoniylik, sadoqat va xiyonat kabi tushunchalar yoritiladi. Muallif obrazlar orqali jamiyatdagi ijtimoiy tabaqalanish hamda urushning ta'sirini badiiy tarzda ifodalab, tadqiqotda haqiqiy do'stlikni, xiyonat oqibatlarini hamda kechirim va poklanish g'oyalarining asardagi o'rnini ilmiy jihatdan asoslab beradi.

Kalit so'zlar: do'stlik, xiyonat, ijtimoiy tabaqalanish, ijtimoiy munosabatlar, urush munosabatlari, aybdorlik mavzusi, insoniy munosabatlar, sadoqat, kechirim va poklanish motivlari.

Abstract. This article analyzes the themes of friendship and betrayal in Khaled Hosseini's novel “The Kite Runner”. The relationship between the main characters, Amir and Hassan, highlights concepts such as humanity, loyalty, and betrayal. Through the portrayal of these characters, the author artistically reflects social stratification and the impact of war. The study provides a scholarly explanation of true friendship, the consequences of betrayal, and the significance of forgiveness and redemption in the novel.

Keywords: friendship, betrayal, social stratification, social relations, war relations, theme of guilt, human relationships, loyalty, motifs of forgiveness and redemption.

Аннотация. В данной статье анализируются мотивы дружбы и предательства в романе Халеда Хоссейни «Бегущий за ветром». Взаимоотношения между главными героями — Амиром и Хасаном — раскрывают такие понятия, как человечность, верность и предательство. Автор через художественные образы отражает социальное расслоение в обществе и влияние войны, научно обосновывая значение настоящей дружбы, последствия предательства, а также идеи прощения и очищения в произведении.

Ключевые слова: дружба, предательство, социальное расслоение, социальные отношения, отношения на фоне войны, тема вины, человеческие отношения, верность, мотивы прощения и очищения.

Kirish. Xolid Husayning ijodi jahon adabiyotida beqiyosdir. U o'z asarlari orqali Afg'onistonning murakkab tarixi, madaniyati va insonlarining hayotini

butun dunyoga tanitdi. Uning asarlari nafaqat Afg'oniston adabiyotining, balki umuminsoniy qadriyatlarini aks ettirgan holda butun jahon adabiyotining ham muhim qismiga aylandi. Uning romanlarida ijtimoiy va siyosiy mavzular chuqur tahlil qilinadi. Husayniy asarlarida Afg'onistondagi urushlar, tolibon rejimi, oilaviy munosabatlar kabi bir qancha mavzularni badiiy yo'l bilan tasvirlab kitobxonlarni voqea markazlariga olib kirdi. "Shamol ortidan yugurib" asari Husayniyning birinchi romani hisoblanib, bu asar dunyo miqyosida kata muvaffaqiyatga erishdi va ko'plab tillarga tarjima qilindi. Roman XX asrning 70-yillaridadan boshlab to 2000-yillargacha bo'lgan Afg'onistonning siyosiy o'zgarishlarini, shuningdek, Hasan va Amir o'rtasidagi do'stlikni tasvirlaydi. Romandagi voqealar kitobxonlarga quruq tarixiy fakt emasligi, aksincha ular real hayptdan olinganligi boisi ham, bu asar kitobxonlarni real tasvirlar orqali voqealarni tushunishga yordam beradi.

Asosiy qism. Xolid Husayniyning "Shamol ortidan yugurib" asari chuqur falsafiy va ijtimoiy muammolarni yoritgan asar hisoblanadi. Unda insoniy munosabatlarning qanhcilik murakkabligi, xiyonatning og'ir oqibatlari va kechirimning quqaruvchi kuchi mahorat bilan tasvirlangan. Romanning asosiy mavzulari ham do'stlik, xiyonat va poklanish motivlaridir.

Amir va Hasanning o'rtasidagi do'stlik. Roman boshida Amir va Hasan o'rtasidagi do'stlik sof va samimiy tarzda ifodalangan. Hatto ularning ijtimoiy tabaqalari keskin farq qilsa-da, birga o'tkazgan bolalıkları, varrak uchirish musobaqalari, va oddiy o'yinlari ham bu tafovutlarni yashiradigandek tuyuladi. Hasan yoshligidan boshlab, Amirni taniganidan beri uni o'z akasidek ko'rib unga sadoqat bilan xizmat qiladi. Hasan Amirni doimo do'st deb biladi, lekin Amir uni oddiy xizmatkor deb qabul qilgan. U Amirni doimo himoya qilib kelgan, buyruqlarini so'zsiz bajargan. Amirning xohishi har narsadan ustun bo'lgan. Hasanning "Siz uchun ming marta bo'lsa ham" degan so'zlari bu sadoqatning timsoliga aylangan.

Xiyonat va uning oqibatlari. Asarda birinchi marta Amirning varragi uchib ketganida Hasan uning varragini tutib olishga yugurib ketayotganda "Siz uchun ming marta bo'lsa ham" deydi. Biroq, ularning do'stligi nafaqat bolalikdagi poklik balki afg'on jamiyatidagi qattiq tabaqaviy tafovutlar bilan ham murakkablashtiradi. Amir pushtunlardan bo'lsa, Hasan hazoralardan edi. Ya'ni pushtun mansabdagilar hazoralarni doimiy tarzda past nazar bilan qarashardi. Shuning uchun ham Amir o'zining ijtimoiy mavqeyini do'stlikdan ustun ko'radi va bu holat keyinchalik uning xiyonatiga sabab bo'ladi. Romanning burilish nuqtasi bu Amirning Hasanga qilgan xiyonatidir. Ya'ni varrak uchirish musobaqasi kuni Amir Hasanni bolalarni urishishidan himoya qilmasdan, yashirin uni tomosha qiladi. Uning bu qo'rqqoligi va xudbinligi Hasanga nisbatan qilingan eng kechirib bo'lmas xiyonat xiyonati edi. Amirning bu xiyonati butun hayotini o'zgartirib yuboradi va uning yelkasida og'ir yuk bo'lib qoladi. Bu xiyonatdan keyin Amirning vijdoni qiynaladi va uning hayoti ichki v tashqi iztiroblarga to'ladi. Bu qilgan xiyonatini unutish uchun, hech bo'lmaganda eslamasdan yurish uchun u o'zini Hasandan uzoqlashtirishga harakat

qiladi. Hatto uni o'g'rilikda ayblab, Hasanni uydan ketishga majburlaydi. Bular Amirning o'z xatosini tan olishdan qo'rqishning belgisi edi.

Kechirim va poklanish motivi. Roman so'nggida Amirning Afg'onistonga qaytishi va o'z xatosini yuvishga bo'lgan harakatlari kechirim va poklanish motivining boshlanishi hisoblanadi. Romanning eng muhim lahzalaridan biri Bobo ya'ni Amirning otasining do'sti Rahimxonning qo'ng'irog'i bo'ladi. Chunki bu Amirning o'z xatosini tushunish nuqtasi bo'ladi. Rahimxon Amirdan Afg'onistonga qaytib, Hasanning o'g'li Suhrobni qutqarishini so'raydi. Bu orada Amirning farzandi yo'q bo'ladi. Bu vazifa esa Amirning o'z xatosini anglash va o'zini oqlashning yagona yo'li edi. Amir bunga rozi bo'ladi. Afg'onistonga yetib kelganda, Amirning oldiga qiyin sinovlar chiqadi. U Suhrobni qidirib-qidirib Tolibon qo'lga ekanligini biladi va o'z xatosini to'g'rilash uchun va Suhrobni qutqarish uchun hamma narsaga tayyor ekanligini ko'rsatadi. Uning yoshlikdagi do'st qiyofasidagi dushmani Asef bilan jangi o'tmishdagi qo'rqqoqlik va bugungi jasorat o'rtasidagi kurashning ramzidir. Masalan, Amir Asefdan kaltak yeganda, yoshligida qochib ketgan paytini eslab, Asefni urib berishga qo'yib beradi. Sababi, u bu og'riqlar orqali yillardan buyon vijdozsizlik azobidan xalos bo'lishni xohlaydi. Asar oxirida Amerikaga qaytgan Suhrob va Amir Amerikaning Mustaqillik bayramida varrak uchirishadi, so'ng Amir xuddi Hasan kabi "Sen uchun ming martta bo'lsa ham" deb aytadi. Bu so'zlar uning poklanishi hamda o'ziga kechirim berganligini ramzi bo'ladi.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, Xolid Husayniyning "Shamol ortidan yugurib" asari bu shunchaki bir hikoya emas, balki chuqur insoniy tajribalarni o'zida mujassam etgan murakkab asardir. Asarda do'stlik, xiyonat va kechirim kabi mavzularni Afg'onistonning tarixiy fonida tasvirlaydi. Amir va Hasan o'rtasidagi sof va samimiy do'stlikning boshlanishi, ijtimoiy tabaqalanish sabab murakkablashadi. Amirning xiyonati esa uning butun hayotini o'zgartirib, iztirobga soladi. Romanning asosiy g'oyasi kechirim va poklanish bo'lib, Amirning Afg'onistonga qaytib Suhrobni qutqarishi buning ramzidir. Asar inson xatolar qilishi mumkinligini, biroq haqiqiy jasorat ularni anglab, xatolarini to'g'rilashni ko'rsatadi. Shu sababi, Shamol ortidan yugurib asari nafaqat Afg'onistonning tarixi, balki vijdon va mas'uliyat haqida ham chuqur o'ylashga undaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Xolid Husayniy. Shamol ortidan yugurib. – Toshkent: Sharq nashriyoti, 2024.
2. Hosseini, Khaled. The Kite Runner. – New York: Riverhead Books, 2003.
3. Назаров, Б. "XXI asr jahon adabiyotida Afg'on romanchiligining o'rni." // O'zbek tili va adabiyoti, 2021, №4. – B. 45–52.
4. Saidov, Sh. "Xaleddin Husayniy asarlarida insoniylik va ijtimoiy muammolar talqini." // Filologiya masalalari jurnali, 2022, №2. – B. 90–97.
5. Bloom, Harold. Khaled Hosseini's The Kite Runner (Modern Critical Interpretations). – Chelsea House Publications, 2009.

-
6. Ramesh, A. "Themes of Betrayal and Redemption in The Kite Runner." // International Journal of English Literature Studies, 2019, Vol. 7(3). – P. 112–119.